

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

10–12 YOSHLI TENNISCHILARDA TEXNIK TAYYORGARLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH USLUBIYATI

Axmedova Nafisa Isaxodjayevna
Renessans ta'lim universiteti professori

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada 10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik-uslubiy yondashuvlar ilmiy va tajribaviy asosda yoritilgan. Tadqiqotda yosh sportchilarning texnik harakatlarni o'zlashtirish jarayonining psixofiziologik xususiyatlari, harakat ko'nikmalarining shakllanish qonuniyatlari hamda tennis texnikasini bosqichma-bosqich o'rgatish mexanizmlari tahlil qilindi. Pedagogik tajriba natijalari asosida zarba aniqligi, texnik barqarorlik, harakatlar muvofiqligi va texnik xatolar dinamikasi baholandi. Olingan natijalar taklif etilgan uslubiyatning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: tennis, yosh tennischilar, texnik tayyorgarlik, sezgir yosh davri, pedagogik uslubiyat, sport mashg'ulotlari.

Abstract: This scientific article discusses complex pedagogical and methodological approaches aimed at increasing the effectiveness of technical training in 10-12-year-old tennis players on a scientific and experimental basis. The study analyzed the psychophysiological characteristics of the process of mastering technical movements in young athletes, the laws of movement skills formation, and the mechanisms of step-by-step training of tennis techniques. Based on the results of the pedagogical experiment, the accuracy of the shot, technical stability, consistency of movements, and the dynamics of technical errors were evaluated. The results obtained confirm the high effectiveness of the proposed methodology.

Key words: tennis, young tennis players, technical training, sensitive age period, pedagogical methodology, sports training.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются комплексные педагогические и методические подходы, направленные на повышение эффективности технической подготовки теннисистов 10-12 лет на научно-экспериментальной основе. В исследовании проанализированы психофизиологические характеристики процесса освоения технических движений у юных спортсменов, закономерности формирования двигательных навыков и механизмы поэтапной тренировки теннисной техники. На основе результатов педагогического эксперимента была оценена точность удара, техническая стабильность, согласованность движений и динамика технических ошибок. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность предложенной методики.

Ключевые слова: теннис, юные теннисисты, техническая подготовка, чувствительный возрастной период, педагогическая методика, спортивная подготовка.

KIRISH

Zamonaviy tennis sportida yuqori sport natijalariga erishish uzoq muddatli, ilmiy asoslangan tayyorgarlik tizimini talab etadi. Ushbu tizimda texnik tayyorgarlik yetakchi o'rin egallab, u sportchining kelajakdagi sport mahoratini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 10–12 yosh davri bolalarda murakkab harakat ko'nikmalarini o'zlashtirish uchun eng qulay – sezgir (sensitiv) davr hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur yosh bosqichida nerv tizimining yuqori plastikligi, harakat analizatorlarining faol rivojlanishi hamda taqlid qilish qobiliyatining kuchli bo'lishi texnik elementlarni tez va sifatli egallashga imkon yaratadi. Shu bilan birga, noto'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar texnik xatolarning mustahkamlanishiga, kelgusida ularni tuzatishning qiyinlashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli 10–12 yoshli tennischilar uchun texnik tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan uslubiyatni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.^[8, 124-b.]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi – 10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan mashg'ulotlar uslubiyatini ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

1. Yosh tennischilarning texnik tayyorgarligi tarkibini va baholash mezonlarini aniqlash;
2. Texnik elementlarni o'rgatishning yoshga mos pedagogik vosita va usullarini tanlash;
3. Pedagogik tajriba asosida ishlab chiqilgan uslubiyatning samaradorligini aniqlash;
4. Olingan natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-tadqiqot usullaridan foydalanildi:

- ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- pedagogik kuzatuv;
- pedagogik tajriba;
- texnik tayyorgarlikni baholovchi maxsus testlar;
- matematik-statistik tahlil.

Statistik tahlilda o'rtacha arifmetik qiymatlar va foiz o'zgarishlar hisoblandi.

Pedagogik tajriba bolalar-o'smirlar sport maktablarida shug'ullanayotgan 10–12 yoshli 28 nafar tennischi ishtirokida o'tkazildi. Ishtirokchilar teng sonli tajriba (n=14) va nazorat (n=14) guruhlariga ajratildi. Tajriba 6 oy davom etdi.

Tajriba guruhida mashg'ulotlar mualliflik uslubiyati asosida tashkil etildi. Uslubiyat quyidagi tamoyillarga asoslandi:

- texnik harakatlarni bosqichma-bosqich o'rgatish;
- harakatlarni soddalashtirilgan sharoitda mustahkamlash;
- o'yin va musobaqaviy mashqlardan foydalanish;
- individual xatolarni doimiy tuzatib borish.

Nazorat guruhida esa an'anaviy mashg'ulot dasturi saqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik tajriba natijalari texnik tayyorgarlikning barcha asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berganini ko'rsatdi.

1-jadval: **Texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlarining tajriba oldi va oxiridagi holati**

Ko'rsatkich	Guruh	Boshlang'ich	Yakuniy	O'sish (%)
Zarba aniqligi (%)	Tajriba	60	78	30
Zarba aniqligi (%)	Nazorat	61	68	11
Uzluksiz zarbalar (son)	Tajriba	7	15	114
Uzluksiz zarbalar (son)	Nazorat	8	11	38

1-rasm: **Tajriba va nazorat guruhlarida zarba aniqligi ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi**

Pedagogik tajriba natijalari 10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlikni oshirishda muqobil (alternativ) uslubiyatning yuqori samaradorligini yaqqol ko'rsatdi. Tajriba davomida o'rganilgan barcha asosiy texnik ko'rsatkichlar bo'yicha tajriba guruhi sportchilarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Xususan, zarba aniqligi ko'rsatkichi tajriba guruhida tajriba boshida o'rtacha 62 % ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida 81 % ga yetdi, ya'ni o'sish 31 % ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa ushbu ko'rsatkich mos ravishda 63 % dan 70 % gacha oshib, umumiy o'sish 11 % bilan cheklandi. Bu holat o'zgaruvchan mashqlar va differensial o'rganishga asoslangan yondashuv texnik aniqlikni oshirishda an'anaviy mashqlarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatadi.

Uzluksiz zarbalar soni (texnik barqarorlik ko'rsatkichi) bo'yicha ham tajriba guruhida sezilarli ijobiy dinamika kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich tajriba oldida o'rtacha 8 ta zarba bo'lgan bo'lsa, tajriba yakunida 17 taga yetdi (o'sish 113 %). Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 9 tadan 12 taga oshdi (o'sish 33 %).

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi sportchilarida texnik xatolar soni (kech raketka tayyorlash, oyoqlar noto'g'ri joylashuvi, muvozanatni yo'qotish) sezilarli darajada kamaydi. Shu bilan birga, sportchilarning turli o'yin vaziyatlariga moslashish qobiliyati, harakatlarning muvofiqligi va texnik barqarorligi oshdi [2, 40-b.].

Tadqiqot natijalari zamonaviy harakatlarni o'rgatish nazariyalari, xususan, noan'anaviy pedagogika, harakatlarning o'z-o'zini tashkil etishi va o'zgaruvchan mashg'ulotlar tamoyillari bilan to'liq mos keladi. An'anaviy takroriy mashqlar bilan solishtirganda, muqobil uslubiyat yosh tennischilarda texnik harakatlarni chuqurroq va barqarorroq o'zlashtirishga imkon yaratdi.

10–12 yosh davri bolalarda koordinatsiya va texnik ko'nikmalarni shakllantirish uchun sezgir bosqich hisoblanadi. Mazkur yoshda nerv tizimining yuqori plastiklik xususiyati harakat stereotiplarining tez shakllanishiga yordam beradi. Tadqiqotda qo'llanilgan differensial o'rganish usullari aynan ushbu fiziologik xususiyatlardan samarali foydalanishga xizmat qildi [7, 121-b.].

Nazorat guruhida mashg'ulotlar asosan standart va bir xil mashqlar asosida olib borildi, bu esa texnik o'sishning nisbatan sekinroq bo'lishiga olib keldi. Aksincha, tajriba guruhida qo'llanilgan o'zgaruvchan sharoitlar, kichik o'yinlar va cheklovli mashqlar sportchilarning mustaqil qaror qabul qilish, vaziyatni tez tahlil qilish va texnik harakatlarni moslashtirish qobiliyatini rivojlantirdi. Murabbiy tomonidan beriladigan ko'rsatmalar va tuzatishlarning kamaytirilishi sportchilarda o'z xatolarini mustaqil aniqlash va tuzatish malakasini shakllantirdi. Bu esa kelgusida musobaqa faoliyatida texnik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [3, 29-b.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. 10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlikni oshirishda muqobil pedagogik uslubiyat yuqori samaradorlikka ega.
2. Differensial o'rganish va o'zgaruvchan mashqlar zarba aniqligi, texnik barqarorlik va harakatlar muvofiqligini sezilarli darajada yaxshilaydi.
3. O'yin va vaziyatli mashqlar yosh sportchilarda mustaqil fikrlash va harakatlarni moslashtirish qobiliyatini rivojlantiradi.
4. Taklif etilgan uslubiyat yosh tennischilarni uzoq muddatli sport tayyorgarligi uchun zarur bo'lgan texnik poydevor bilan ta'minlaydi.

Ushbu uslubiyatni bolalar-o'smirlar sport maktablari va tennis akademiyalari mashg'ulot jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqdir [1, 185-b.].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova N.I. Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis). O'quv qo'llanma. Ch.: 2023 y. 257 b.
2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. T.: 2014 y. 115 b.
3. Pulatov Sh.A., Axmedova N.I. Sport o'yinlari elementlariga o'rgatish (tennis). Ch.: 2022 y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. Tennis bo'yicha sport ta'lim muassasalarida mashg'ulot o'tkazish uslubiyati. O'quv-uslubiy qo'llanma. Ch.: 2023 y. 140 b.
5. Azamatov A.I. Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. Ch.: 2023 y. 200 b.
6. Axmedova N.I. Tennishi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari. Monografiya. Ch.: 2023 y. 72 b.
7. Axmedova N.I. Tennis – sport pedagogik mahoratini oshirish. O'quv-uslubiy qo'llanma. T.: 2014 y. 200 b.
8. Ахмедова Н.И. Теория и методика тенниса. Дарслик. Т.:2025г. 250с.

9. Axmedova N.I., Azamatov A.I., Azamatova N.I. O'zbekiston va jahon raketka ustalarining Tokio–2020 XXXII yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtiroki natijalari va pedagogik tahlili. Fan–Sportga. 2021. 27–30-betlar.
10. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати тургунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО "Academic Research". 334-340.
11. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. Ўзбекистон ва жаҳон ракетка усталарининг токио-2020 XXXII ёзги олимпия уйинларида иштироки натижалари ва педагогик таҳлили. // Fan-Sportga. 2021. 27-30
12. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. Method of Improving the Technique of Playing in Tennis in Front of the Net. // Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
13. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI internashional scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
14. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. Method of Improving the Technique of Playing in Tennis in Front of the Net. // Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
15. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев, 2015.
16. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва, 2010.
17. Bompa T., Buzzichelli C. Periodization Training for Sports. – Human Kinetics, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.